

SHIGIS QIRDIŃ ARXEOLGIYALIQ ESTELIKLARI

Orimbaev Qonisbay Jetkerbay uli

Berdaq atındaǵı QMU Magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7976970>

Annotaciya: Maqalada shıǵıs qırđın arxeologiyalıq estelikleri haqqında sóz etildi. Respublikamız hám sırt el tariyxshi alimlarınıń miynetlerinen keń paydalanıldı.

Gilt sózler: Arxeologiya, arxeologiyalıq-etnografiyalıq ekspediciya, Úlken Aybúyir, Daukesken, Shemaxa-qala.

Shıǵıs qırđın qubla bóleginiń ayırım ayaqlarında arxeologiyalıq qıdırıw jumısları Rossiya Ilimler akademiyasınıń Xorezm arxeologiyalıq-etnografiyalıq ekspediciyası hám de Ózbekstan Respublikası Ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi xızmetkerleri tárepinen ámelge asırıldı. [1.74-75] Shıǵıs qırđı arxeologiyalıq izertlew processinde onıń pútkil uzunlıǵı boylap kóshpelilerge tiyisli kóplegen áyyemgi buyımlar tabıladı. Olar ásirese arqa bóleginde Qaraqalpaqstan shegarasınan Aktumsuk murnına shekem hám Urga murnınan Seksewilsayǵa shekem bolǵan orta bóleginde, Úlken Aybúyir, kishi Aybúyir, Jerburun qalai, Botentaw qala, Adak hám basqalarda sezilerli dárejede toplanadı. Áyyemgi dáwirde qurılǵan bul esteliklerden Úlken Aybúyir qalai hám Daukesken qala mákan-jaylarında dáslepki orta ásirlerge tiyisli materiallıq qatlam tabılǵan.

Úlken Aybúyir kala. Qalasha.

(b.e.sh. V - III áá. - er. IX-XI áá.)

Shomanay xalıq punkti awılınan 41 km arqa-batısında Ústirt tegisliginiń qaptal qushaǵında, bir tárepi qırǵa tutasqan jerinde jaylasqan. Estelik 1946-jılda S.P. Tolstov tárepinen hawadan ótkerilgen razvedka waqtında tabılıp, arxeologiyalıq kartada belgilep qoyılǵan. 1952-jılda xalıq punkti Xorezm arxeologiyalıq-etnografiyalıq ekspediciyası tárepinen qayta tekserilgen. Usınıń menen birge, esteliktıń sxematikalıq jobası alındı jáne onıń xarakteristikası dúziledi. 1976-jıldan baslap Ózbekstan Respublikası Ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi Arxeologiya bólimi tárepinen estelikte sistemalı qazıwlar alıp barıladı.

Xalıq punktiniń maydanı 10 gektarǵa jaqın. Rejede ol shıǵıstan batısqa sozılǵan tártipsiz tórtmúyeshlikler formasına iye. Diywallar, tiykarınan úsh tárepten biyik qala formasında saqlanǵan. Shıǵıs diywalınıń uzunlıǵı 120 m., arqası 412 m, batısı 260 m. Qubla tárepte qırǵaq boylap oǵan tutas diywal izlari tabılmadı. Xalıq punktiniń dárwazası batıs bóleginde jaylasqan. Ol dárwaza konstrukciyası menen qorshalǵan, jobası tórtmúyeshli 26,5x28,5 m, bálentligi 5,6 m. Onnan 13 m. batısta arqadan qublaǵa eni 5,87 m. kóshe jaylasqan. Bul jerden ılaydan islengen ıdis háykelli ossuariylardıń bólekleri tabılǵan.

1976 jılda qala diywalları qurılısın úyreniw ushın ush qándek jatqızılǵan. Qalınlıǵı 5,86-6,20 m. bolǵan, paxsadan qurılǵan diywallar turaq jaydı úsh tárepten qorshap turǵanlıǵı anıqlanǵan. Bul diywallar boylap olardan 3,70-3,93 m. aralıqta qalınlıǵı 1 m. bolǵan 40-41x40-43x9-13 sm. ólshemdegi tas hám qam gerbishlerden jasalǵan tosıq diywalı tabılǵan.

Materiallıq qatlamlardıń payda bolıw ózgesheligin anıqlaw ushın esteliktıń arqa-batıs bóleginde, arqa diywalınan 62 m. qublada maydanı 352 m². bolǵan 1-qazıw jumısları jatqızılǵan. Qazıwlar nátiyjesinde arqa hám batıs dep atalǵan eki xojalıq turaq-jay kompleksiniń bólimleri anıqlanǵan.

Kóshe menen ajratılǵan 9 bólme (3,4-3,9x4,5-4,6 m.) qazıp alındı. Olardıń diywalları 0,4-0,9 m. biyiklikte saqlanıp qalǵan, 40-42x40-43x9-13 sm. ólshemdegi ılay gerbishten qurılǵan hám

qalıń ılay sıbaw qatlamı menen oralǵan. Imaratlarda júdá kóp muǵdardaǵı paydalı zatlardı saqlaw ushın uralar tabıldı, olardıń diywalları ılay hám gips penen itibarlı sıbalǵan yamasa kórsetilgen ólshemdegi gerbishler menen vertikal tik orilgen. Kópshilik uralardan dán hám tarı qabıqları tabılǵan.

Imaratlardıń tıp tártibi úshinshi qabat polına shekem ózgeriwsiz qaladı. Kishi ózgerisler úshinshi qabat polı menen baylanıslı. Xumlardan birewiniń diywalında áyyemgi Xorezm tilindegi kespe jazıw tabılǵan. Tómengi qabatlarda arıslan bası kórinisindegi gúze tutqıshları, terrakotadan jasalǵan hayal háykesheleri, at hám túye jánlikleri tabılǵan.

Joqarı qabatlardaǵı ılaydan islengen ıdıs buyımlar I-IV ásirlerge tiyisli. Gúzeshilikten tısqarı asıqlar, qırǵıshlar hám monshaqlar tabılǵan. Aybúyir xalqı balıqshılıq hám sharwashılıq penen de shuǵıllanǵan. IX-XI ásirlerde uzaq waqıt tárnepisten soń áyyemgi zamanlarda wayran etilgen diywallar ústine jańa diywallar qurılǵan. Olar paxsadan jasalǵan bolıp, tek ayırım orınlarda 6,1 m. biyiklikte saqlanıp qalǵan. Arqa hám batıs diywallarda orta ásir diywalları qurılısı gúzetilgen, tek qubla-batıs múyeshte kameralı yarım sheńber formasındaǵı minarlar belgilengen. [2]

Daukesken. (b.e.sh. IV- III áá. – er. XV-XVII áá.) Kompleks Shomanay rayonu orayınan 56 km. qubla-shıǵıs Ústirt qırınıń eteginde jaylasqan. Tegislikte jaylasqan estelikniń bir bólegi Qaraqalpaqstan aymaǵında, ekinshi tómengi bólegi Túrkmenshan aymaǵında jaylasqan. Bul jerler aldınǵı dáwirlerde kóplegen tariyxshılar hám sayaxatshılar tárepinen bir neshe márte eskertip ótilgen. 1946-1947-jıllarda Xorezm arxeologiyalıq-etnografiyalıq ekspediciyası, 1958-jılda Túrkmenshan Mádeniyat ministrliginiń Materiallıq esteliklerdi qorǵaw basqarması tárepinen, 1963-jılda ÓzR IA Qaraqalpaqstan bólimi Tariyx, til hám ádebiyat instituti tárepinen úyrenilgen.[1.74] 1985 hám 1986-jıllarda estelikte shurf taslawlar hám ólshewler alıp barılǵan.

Házirgi waqıtta Daukesken yarım buzılǵan qala diywallar hám tóbelikler sistemasınan ibarat bolıp tabıladı. Komplekstiń ulıwma maydanı 100 gekardan artıq. Birinshi tekseriwde-aq ol bir neshe bólimlerden ibarat ekenligi ayan boladı: qala, qala átirapı yamasa tómengi qala, qala nekropoli, baǵı-park, suwǵarıw sisteması, atızlardı joybarlaw hám basqalar.

Joqarı xalıq punkti tek ǵana arqa hám shıǵıs diywallarǵa iye, qubladan hám batıstan tegislikniń tegis jar tasları menen shegaralanǵan. Arqa diywalınıń uzınlıǵı 730 m, shıǵısı 260 m. Sırtqı tárepinde diywal túbinde tereńligi 1,5-2,0 m., eni 17 m. ge shekem bolǵan or qándeń bar. Qubla-batıs múyeshinde joba boyınsha biyikligi 20 m. kvadrat ólshemli 30 x30 m. ark bolǵan. Qala aymaǵında eki qudıq, úsh mazar hám meshit qarabaxanaları belgilengen.

Joqarı xalıq punktiniń qala diywalları eki iret qayta qurılǵan. Olardıń túbi úlken ólshemli kvadrat shiyki gerbishten qurılǵan diywallar bar. Kiriw esigi shıǵıs diywalda jaylasqan bolıp, eki minar menen oralǵan. Qala diywalları hám minar diywalları oq atar tesikshelerge iye.

Sońǵı orta ásirler qala qala diywalları antik dáwir ústine qurılǵan. Olar tas hám kishi ólshemdegi qam gerbishlerden qurılǵan. Ishki koridorda oq atıw orları jaylastırılǵan. Qala diywalınıń ishki bólginde hár 2 m. aralıqta jup tayanısh jańa tas diywallar menen bekkemlengen.

Daukeskendegi eki mazarlar xalıq ráuiyatları boyınsha biri tas ustası Farxad hám Ibrohimshax /yaki Edxemshax/ qızı Shiyrin menen baylanıstıradı.

Izertlewshilerdiń pikirine qaraǵanda, Daukesken sońǵı orta ásir dáreklerinde suwretlengen Vazir qalası qaldıqları bolıp tabıladı.[3]

Xalıq punkti aymađınan metall, keramika hám shıyshe buyımlar, zergerlik buyımları, teńgeler qaldıqları tabılğan. Tabılğan zatlar qalada burınları gúzeshilik hám temirshilik ónermentshiligi rawajlanğanlıgın kórsetedi. Itimal, IV ásir aqırında Daukesken-qalaı jaramsız halğa kelgen.

Úshinshi dáwir qala aymađı boylap kóterilgen feodal qalanıń payda bolıwı menen ajıralıp turadı. Gofrlar hám ústinler ámelde bolıp, olar arasındađı bóliniw jolı tiykarđı zárúrligin aytıp ótedi. Gofrğa iye diywallardıń ortasında jaylasqan tap sonday ústinler áyyemgi Durnalı awılındađı (IX-X ásirler) turar-jay minarları menen belgilengen.

Oraylıq Aziyada diywallardı kesiwdiń arxitekturalıq texnikası payda boladı hám tórtmúyeshli pilyasterler oniń ótmishi esaplanadı. Orta Aziyada, atap aytqanda, Xorezmde gofrlardan paydalanıw ásirese V-VII ásirlerde keń tarqalğan. Diywalğa qayta islewdiń soğan uqsas principi keyingi dáwirlerde de qollanılğan, atap aytqanda Naib-qala, Buran-qala №2, Jampıq-qala saray jayı, Meshikli kárwan sarayı hám Mizdaxkanda. Usınıń menen birge, ayırım jađdaylarda diywallardıń múyeshleri hám ortasında (Meshikli, Naib-qala, Eres-qala 2), basqalarında bolsa hár ekewinde (Jampıq-qala sarayı, Mizdahkan qalalarında) tek minarlar bar) gofrlar menen bezetilgen.

Shemaxa. Shemaxa-qala, professor S.P. Tolstovtıń pikirlerine kóre, «erte orta ásirlerge tiyisli bekkem diywal hám úlken minarlarğa iye qala jaylasqan». [4.311]

«Izertlewler ol jerdiń oraylıq bóleginde alıp barılğan qazıwlarda qalanıń mongollarğa shekemgi bolğan dáwirde bar ekenligin tastıyıqlaytuđın materiallar usınıs etilmegeni»ne qaramay, qaldıqlar qala diywalları hám minarları XI ásirge tiyisli xalıq punktine tiyisli. [5.192] X-XI ásirlerge tiyisli ılaydan islenen ıdıq buyımlardıń úzindileri, N.N.Vakturskayanıń pikirine qarađanda tosınarlı emes, bálkim bul orınıń dáslepki orta ásirlerde payda bolğanlıgın tastıyıqlaydı. [5.189]

Bul qala mongollar tárepinen wayran etilgen. Minarlar arasındađı diywallar wayran bolğan, bir qatar tik turğan tórtmúyeshli hám domalaq minarlar ayrıqsha tásirler qaldıradi. Biraq XV ásirge kelip qala tađı gúllep-jasnaydı, keyin oniń qorğanları hesh qashan tiklenbegen. Joqarıdan kóshe hám jollar áyyemgi qorğanlar qarabaxanaları qatarın qaplaydı, sebebi qala batis, shıđıs hám arqağa qaray ósip baradı. Mongollardan keyin qalanıń joybarı saqlanıp qalğan. Itibarlılıq penen jayılğan hám islew berilmegen plitalardan jasalğan tas diywallar, úylerdiń diywalları sezilerli dárejede saqlanıp qalğan. Qala orayındađı bas meshiti, qorğan bir neshe qatar ústinler menen oralğan. Qala sırtında tađı bir úlken meshit bar.

References:

1. Толстов С.П. Работы Хорезмской археолого-этнографической экспедиции АН СССР в 1949-1953 гг. ТХАЭЭ, т.2, М., 1958, с. 74-75.
2. Мамбетуллаев М. Городище Большая Айбугир-кала /раскопки 1976 г./ . – ВКК ФАН УзССР, №4, 1978;
3. Хожаниязов Г., Хакимниязов. Городище Дэвкескен-Вазир. Нукус, 1997.
4. Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.-Л., 1948, с. 311.
5. Вактурская Н.Н. О раскопках 1948г г. на средневековой городище Шемаха кала Туркменской СССР. ТХАЭЭ, т.1, 1952, с. 173, 192.